

Специфика эмоционального компонента модели психического (theory of mind) в пожилом возрасте

А.И. Мелёхин

Клиника реабилитации в Хамовниках, клиника женского здоровья Лагуна-Мед, г. Москва, Россия.

E-mail: clinmelehin@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена специфике распознавания эмоций по лицевой экспрессии в пожилом и старческом возрасте и ее биопсихосоциальных предикторов. Показано, что в позднем возрасте наблюдаются тонкие социо-когнитивные проблемы. Респонденты 75-90 лет хуже справлялись с заданием точности распознавания эмоций по экспрессии лица другого человека по сравнению с респондентами 55-60 лет и 61-74 лет. Начиная с 61-74 лет наблюдается замедление времени отклика при распознавании эмоциональных стимулов. В пожилом и старческом возрасте наблюдается эффект высокого порога при распознавании положительных и отрицательных эмоций. Показано, что высокая интенсивность лицевой экспрессий способствует лучшему распознаванию негативных эмоций (страх, гнев, печаль). Показана эмоциональная гетерогенность при распознавании эмоций. В позднем возрасте не обнаружено ошибок при распознавании радости. В отличие от старческого возраста (75-90 лет) в пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) лучше распознаются эмоции страха и печали. Выделены различные формы когнитивного смещения в позднем возрасте: Дифференцированы общие (симптомы депрессии, чувство одиночества, качество жизни, субъективный возраст) и возрастно-специфические (полиморбидность, когнитивное функционирование), предикторы, влияющие на распознавание эмоций по лицу в пожилом и старческом возрасте

Ключевые слова: социальное познание, модель психического, социо-эмоциональная селективность, распознавание эмоций, когнитивное смещение, пожилой возраст, старческий возраст

Введение

Благоприятное течение старения в современном турбулентном мире с повышенными рисками виктимизации во многом зависит от состояния такой социо-когнитивной способности как «модели психиче-

ского» (theory of mind). Это метакогнитивная способность, обеспечивающая понимание как собственных психических состояний, намерений, так и других людей. Позволяет интерпретировать и предсказывать их

поведение (Henry M. Wellman, 2018).
На рис. 1 показано, что модель пси-

хического состоит из ряда компонентов (Gonçalves, 2018).

Рис. 1. Компоненты обеспечивающие построение модели психического состояния

Представленные на рис. 1 компоненты модели психического относятся к одной метакогнитивной способности, но являются самостоятельными, не подменяющими друг друга социо-когнитивными процессами.

• Имплицитный компонент (ToM implicit), относительно «автоматического» компонент, который развивается первым и обеспечивает использование социальной информации, полученной на основе неосознаваемого прошлого опыта. Имплицитный компонент ТоМ является строительным блоком для более высоких социальных навыков познания и, следовательно, адаптивной социальной функцией.

• Эксплицитный компонент (ToM explicit) актуализируется произвольно и

сознательно, развивается позднее.

• Эмоциональный, «горячий», «лицевой» компонент (socio-affective, affective, «hot» ToM) подразумевает simultанное восприятие и обработку социальной информации, эмотивную коммуникацию. Способность понимать эмоциональные состояния других людей на основании осознания собственных эмоций. Этот компонент организует *когнитивно-эмоциональную компетентность*, которая включает в себя: эмоциональное понимание; регуляцию эмоционального состояния; способность к эмпатии и просоциальному поведению. Его отождествляют с *когнитивной эмпатией*

• Когнитивный, «холодный», «прагматический» компонент (socio-

cognitive, cognitive, «cold» ToM) подразумевает память на лица, когнитивно-лингвистическую переработку социальной информации, понимание небуквальных высказываний, прагматическую компетентность.

• **Волевой компонент** (conative ToM), относится к социально-коммуникативной способности, когда один человек стремится повлиять на психическое состояние другого. Умение использовать ироничную критику и внушать обман.

В пожилом возрасте оценка эмоциональных состояний других людей позволяет оценить, доступен ли другой человек для взаимодействия, заслуживает ли доверия или вызывает угрозу (агрессор, мошенник) (Doerwald, 2016; Fortier, 2018; Suzuki, 2019). Наличие изменений в способности понимать эмоциональные состояния других, намерений людей вызывает высокий эмпатического дистресс (Cotter, 2017); семейный/межличностный коммуникативный стресс (Schreiter, Pijnen-

borg, 2013); трудности устанавливать терапевтический альянс пожилой пациент - врач (Fortier, 2018). Снижается чувствительность к *предупреждающим социальным знакам* о возможных негативных рискованных действиях, что увеличивает риски стать жертвой социальной эксплуатации и жестокого обращения, а также нарушить социальные нормы поведения (Shany-Ur, 2011). Изменения в модели психического состояния часто приводят пожилого человека к социальной изоляции, которая сопровождается снижением удовлетворенности социальным качеством жизни и увеличением рисков развития старческой астении и суицидального поведения (Lecce, 2015; Hasson-Ohayon, 2017). В DSM-V, что показано на рис. 2 одним из диагностических компонентов для определения степени *нейрокогнитивных расстройств*, также дифференциации их подтипов является оценка *социального познания*: распознавание и дифференциация эмоций; модель психического и способности к эмоциональной и когнитивной эмпатии (Fortier, 2018).

Рис. 2. Диагностические аспекты определения нейрокогнитивных расстройств по DSM-V

Изменения в способности понимать психические состояния других людей в позднем возрасте является когнитивно-аффективным эндофенотипом, дополнительным диагностическим критерием ряда психических (ПТСР, пограничные личностные расстройства, психозы позднего возраста), цереброваскулярных расстройств, хронической соматоформной боли, неврологиче-

ских и нейродегенеративных (болезнь Альцгеймера, Паркинсона, лобно-височная деменция и рассеянный склероз) расстройств.

На основе анализа зарубежных исследований мы выявили, что изменения в модели психического (ментализации) являются как индикатором депрессии позднего возраста (рис. 3).

Рис. 3. Социо-когнитивный дефицит при большом эпизоде депрессии и рекуррентной депрессии

Способность понимать психические состояния и намерения, выступает посредником между нейрокогнитивным и функциональным статусом, удовлетворенностью качеством жизни человека позднего возраста, что показано на рис. 4 (Hasson-Ohayon, 2017).

Рис. 4. Модель влияния социального познания на удовлетворенность качеством жизни (Hasson-Ohayon, 2017)

Понимание психических состояний других людей является субъективным психологическим процессом, который становится уязвимыми в позднем возрасте в связи с воздействием различных биопсихосоциальных факторов. Их влияние часто приводит к перцептивным сбоям и различным формам когнитивного смещения (cognitive biases, Hass, 2015). Чаще всего наличие изменения сводят к операциональному аспекту, состоянию компонентов исполнительных функций (Fliss, 2016). При этом недостаточно уделяется внимание социально-когнитивным феноменам: социальной ангедонии, социо-эмоциональной селективности и эмоционально-эгоцентрическому сдвигу. При оценке состояния модели психиче-

ского состояния в позднем возрасте мы предлагаем учитывать следующий спектр изменений: «легкие» (subtle social cognitive problems), «умеренные» (reduced theory of mind), «сверхментализация» (excessive theory of mind, overmentalizing) и выраженный дефицит. Эта классификация позволит более детально исследовать характер проблем в способности понимать психические состояния других людей.

Цель исследования: изучение особенностей и предикторов, влияющих на такой эмоциональный компонент модели психического, как распознавание простых эмоций (радость, печаль, гнев, страх) по лицу в пожилом и старческом возрасте.

Методика

Участники исследования были разделены на следующие группы и подгруппы:

- **Пожилый возраст:** 55-60 лет – 120 (17 мужчин и 103 женщины, $M \pm SD_{age} = 56,6 \pm 1,8$) и 61-74 лет – 120 (13 мужчин и 107 женщин, $M \pm SD_{age} = 66,7 \pm 3,9$).

- **Старческий возраст:** 75 - 90 лет – 50 (11 мужчин и 39 женщин, $M \pm SD_{age} = 79,4 \pm 3,5$).

Респонденты проходили амбулаторное обследование у врача-геронтолога/терапевта в Консультативно-диагностическом центре № 2 и Российском геронтологическом научно-клиническом центре г. Москвы.

Критерии исключения:

- Осложненная коморбидность. Индекс полиморбидности (CIRSG) > 24 баллов;

- Наличие хронических расстройств в стадии обострения, интоксикаций, выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут влиять на социо-когнитивные функции;

- Серьезные нарушения слуха (пресбиакузис) и зрения (высокие аномалии рефракции, диабетическая ретинопатия, дальнозоркость) препятствующие проведению обследования;

- Оценка когнитивного функционирования (по MoCA) < 26 баллов указывающая на наличие изменений в когнитивном функционировании;

- Нейродегенеративные заболевания и неврологические заболевания (опухоль, сосудистые пораже-

ния, нейроинфекции, эпилепсия, черепно-мозговые травмы);

- Оценка эмоционального благополучия (по GDS-30) > 20 баллов указывающая на симптомы депрессии средней и тяжелой степени

- Опыт обращения в психиатрические клиники. Наличие аффективного спектра расстройств; психотической симптоматики, гипоманиакальных и маниакальных симптомов;

- Наличие негативизма со стороны пожилого человека; признаки формального отношения к обследованию, отказ человека позднего возраста, его родственников и/или до-

верительных лиц от участия в исследовании.

Социально-демографические и клиничко-анамнестические характеристики участников исследования

Среди респондентов трех возрастных групп в основном преобладали женщины что подтверждает факт *феминизации стареющего населения*, и меньшего количества барьеров для здоровьесберегающего и профилактического поведения по сравнению с мужчинами позднего возраста (табл. 1).

Таблица 1. Социально-демографические и клиничко-анамнестические характеристики респондентов трех возрастных групп

Характеристики выборки	Группы респондентов		
	55-60 лет	61-74 лет	75-90 лет
Всего респондентов	120	120	50
Средний возраст, лет (M±SD)	56,6±1,8	66,7±3,9	79,4±3,5
Соотношение по полу (%/n):			
Мужчины	14 (17)	11 (13)	22 (11)
Женщины	86(103)	89 (107)	78 (39)
Уровень образования (%/n):			
Начальное	0	5 (6)	8 (4)
Среднее	10(12)	17 (20)	10 (5)
Средне-специальное	53 (64)	44 (53)	46 (23)
Высшее	37(44)	34(41)	36 (18)
Семейный статус (%/n):			
Состоят в браке	52 (62)	40 (48)	24(12)
Вдовство	14 (17)	22 (26)	62 (31)
Разведены	34 (41)	38 (46)	14 (7)
Дети	85 (102)	76 (91)	94 (47)
Нет детей	15 (18)	24 (29)	6 (3)
Рабочий статус (%/n):			
Работают	60 (72)	42 (51)	12 (6)
Не работают	40 (48)	58 (69)	88 (44)
Злоупотребление алкоголем (%/n)	4 (5)	7 (8)	6 (3)

Курение (%/n)	20 (24)	29 (35)	14 (7)
Назначенные и принимаемые препараты (%/n):			
Гипотензивная терапия	28 (37)	49 (59)	78 (39)
Сахароснижающая терапия	11 (13)	29 (35)	31 (15)
Ноотропная терапия	20 (24)	40 (48)	76 (37)
Сосудистая терапия	23 (27)	46 (55)	78 (39)
Терапия НПВП	39 (47)	66 (79)	89 (44)
Субъективная оценка себя <i>больным</i> по WHOQOL-BREF (%/n)			
Считают себя больными	35 (42)	40 (48)	85 (42)
Не считают себя больными	65 (78)	60 (72)	15 (8)
Удовлетворенность <i>состоянием здоровья</i> по WHOQOL-BREF (%/n)			
Очень не удовлетворён(а)	27 (32)	29 (34)	42 (21)
Ни плохо, ни хорошо	31 (38)	41 (49)	48 (24)
Очень удовлетворен(а)	42 (50)	31 (37)	10 (5)
Удовлетворенность <i>качеством жизни</i> по WHOQOL-BREF (%/n)			
Плохо	6 (7)	22 (26)	16 (8)
Ни плохо, ни хорошо	33 (40)	65 (78)	62 (31)
Хорошо	61 (73)	13 (16)	22 (11)

Примечание. M- среднее значение; SD – стандартное отклонение; n-количество респондентов; НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты.

Другой демографической особенностью является наличие *феномена серебряной сепарации*: половина людей пожилого возрастов (55-60 и 61-74 лет) были разведены.

Методики исследования были разделены на диагностические блоки:

I. Оценка соматопсихического статуса: гериатрическая шкала кумулятивности расстройств (CIRS-G); шкала оценки субъективного возраста Б. Барака (Cognitive age-decade scale); краткий опросник качества жизни Всемирной организации здравоохранения (WHOQOL-BREF); Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA); гериатрическая шкала оценки депрессии (GDS-30); Калифорнийская шкала оценки чувства одиночества (R-UCLA-LS).

II. Оценка распознавания эмоций: субтест Пенсильванский

тест распознавания эмоций (Penn Emotion Recognition Task-40, ER40, Gur, Sara, 2002) из онлайн-Пенсильванской нейропсихологической батареи (web-based self-administered Computerized Neuropsychological Battery) которая была разработана Р. Гуром [Gur, Richard, 2010]. Данная шкала была апробирована в работах Н.В. Хоменко (2012) и М.М. Скугаревской (2013). Предъявление стимулов респондентам осуществлялось в *визуальной модальности*, с помощью 24 дюймового ЖК-монитора, расположенного на расстоянии 60 см от респондента. Характер стимулов статический. Стимульная ситуация состояла из 40 последовательно представленных *статических* цветных фото-изображений экспрессий людей - 8 эмоционально *нейтральных* выражений лица, 16 лиц с низкой и 16 с высокой интенсивностью *поло-*

жительных (радость) и отрицательных (печаль, гнев, страх) эмо-

ций (рис. 5).

Рис. 5. Паттерны интенсивности экспрессий в Пенсильванском тесте распознавания эмоций (ER40)

Экспрессии были уравновешены по полу, возрасту и этнической принадлежности: 21 белых и 19 небелых лица из них 20 женщин и 20 мужчин, 15-25 лет – 10, 26-45 лет – 10, 46-55 лет – 10, 55-70 лет – 10 лиц. В основе теста лежит *метод ограниченного выбора определений*, который позволяет оценить эффективность распознавания экспрессивных паттернов лица. Респондентам предлагалось определить эмоцию,

которую переживает человек на фотографии из 5 предложенных вариантов ответа. В ходе **пробной серии** респонденту предъявлялся фото-эталон экспрессии, и экспериментатор просил выбрать одну эмоцию из предложенного списка слева которая лучше описывает эмоциональное состояние человека. Фото-эталон экспонировался неограниченное время (рис. 6).

Рис. 6. Алгоритм проведения Пенсильванского теста распознавания эмоций

В случае верного распознавания эмоционального состояния ре-

спондент переходил к выполнению **основной серии** обследования

(рис. 6). Лицевые экспрессии демонстрировались разными натурщиками и в случайном порядке. Каждый фото-эталон экспонировался неограниченное время, что уменьшает требования к рабочей памяти. Возвращение к предыдущим фото-эталонам исключалось (Gur, Sara, 2002).

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ IBM SPSS v.23 for OS X for OS X., с использованием следующих статистических методов обработки данных: дескриптивный анализ; критерий Колмогорова-Смирнова; U-критерия Манна-Уитни и множественного регрессионного анализа

Результаты исследования

Гериатрический статус состояния здоровья респондентов

В пожилом и старческом возрасте преобладало расхождение между хронологическим и субъективным возрастом, что указывает на феномен *отрицания возраста*. В группе *55-60 лет* оценивали свой субъективный возраст на 7,5 лет, *61-*

74 лет на 7,6 лет, а *75-90 лет* на 8,1 лет *моложе* своего хронологического возраста, что говорит о *положительной когнитивной иллюзии возраста* (табл.2).

Таблица 2. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья респондентов трех возрастных групп

Компоненты оценки	55-60 лет		61-74 лет		75-90 лет		р-значения
	n=120		n=120		n=50		
	M	SD	M	SD	M	SD	
Субъективный возраст							
Общий показатель СВ	49,05	6,9	58,4	6,39	70,4	5,2	AB**, AC**, BC**
Биологический возраст (чувствую)	51,1	7,16	59,5	7,28	73,07	7,11	AB**, AC**, BC**
Эмоциональный возраст (выгляжу)	47,5	8,5	56,6	9,7	72,9	10,3	AB**, AC**, BC**
Социальный возраст (действую)	49,5	7,6	58,7	7,87	70,3	8,42	AB**, AC**, BC**
Интеллектуальный возраст (интересы)	48,8	8,75	57,4	8,43	68,8	9,5	AB**, AC**, BC**
Физическое здоровье							
Индекс полиморбидности (CIRS-G) [56]	6,08	1,8	8,02	1,5	10,02	2,2	AB**, AC**, BC**
Серьезность заболевания [4]	1,2	0,35	1,5	0,31	1,8	0,32	AC*
Число хронических	1,9	1,6	2,4	1,7	3,1	1,9	AC*

заболеваний [10]								
Функциональный статус								
Индекс КЖ (WHOQOL-BREF) [400]	216,8	46,7	180,7	49,4	151,7	38,7	AB**, AC**, BC**	
Физическое здоровье [100]	52,8	10,9	46,7	13,5	39,2	10,3	AB**, AC**, BC**	
Психологическое здоровье [100]	56,8	11,9	49,4	13,4	41,6	12,5	AB**, AC**, BC**	
Социальный капитал [100]	54,4	22,5	40,3	19,9	34,2	16,8	AB**, AC**, BC**	
Окружающая среда [100]	50,5	12,6	43,9	14,4	35,3	12,5	AB**, AC**, BC**	
Когнитивное функционирование								
Индекс когнитивного статуса (MoCA) [30]	29,1	0,72	27,9	0,97	26,9	0,8	AB**, AC**, BC*	
Оптико-конструктивные и исполнительные функции [5]	4,8	0,8	4,4	0,6	3,8	0,2	BC**	
Внимание [6]	5,8	0,7	5,6	0,2	4,1	0,7	AC**, BC**	
Память [5]	4,7	0,4	4,4	0,2	3,7	0,5	AC**, BC**	
Речь [6]	5,8	0,2	5,7	0,4	5,2	0,5	-	
Общая ориентировка [6]	5,8	0,7	4,9	0,4	3,4	0,2	AC**, BC**	
Симптомы депрессии								
Индекс симптомов депрессии (GDS-30) [30]	9,8	3,3	13,1	3,4	15,9	3,8	AB**, AC**, BC**	
Субъективное чувство одиночества								
Индекс субъективного чувства одиночества (R-UCLA-LS) [60]	39,3	5,42	43,3	5,4	47,8	6,08	AB**, AC**, BC**	
Отсутствие общности с людьми [24]	9,8	3,66	11,9	3,14	14,9	3,57	AB**, AC**, BC**	
Отсутствие межличностных контактов [24]	13,08	4,05	16,2	4,88	17,9	3,35	AB**, AC**, BC**	
Изолированность [20]	12,5	3,37	14,8	3,68	16,8	2,56	AB**, AC**, BC**	
Неудовлетворенность качеством отношений с окружающими [16]	6,52	2,65	8,11	2,84	8,36	4,11	AB**, AC**	

Примечание. M- среднее значение, SD – стандартное отклонение. В квадратных скобках указан максимальный балл по методике. ** - $p < 0,01$, * - $p < 0,05$ при попарном сравнении групп А, В, с с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Показано, что 19% респондентов 55-60 лет, 16% - 61-74 лет и 16% – 75-90 лет оценивали свой субъек-

тивный возраст *идентично* хронологическому. Лишь 5% респондентов 55-60 лет, 7% - 61-74 лет и 8% -

75-90 оценивали себя *старше* хронологического возраста, что говорит о *отрицательной когнитивной иллюзии возраста*. Наблюдалась легкая степень полиморбидности, медикаментозно стабилизируемой. В группах 61-74 и 75-90 лет по сравнению с группой 55-60 лет наблюдалась тенденция к снижению удовлетворенности физическим, психологическим здоровьем, социальной активностью и безопасностью городской среды. Не обнаружено симптомов изменений в когнитивном функционировании. По сравнению

с пожилым возрастом (55-60 и 61-74 лет) в группе старческого возраста (75-90 лет) наблюдается большая выраженность симптомов субклинической, подпороговой депрессии с преобладанием тревожного аффекта и изменений в качестве сна, что свидетельствует о нарушении функциональной целостности барьера психической адаптации, которое ведет к готовности дисфункциональным образом реагировать стрессовые факторы. Наблюдается большая глубина переживаний чувства одиночества и изоляции.

Распознавание эмоций лицевой экспрессии

Из таблицы 3 видно, что респонденты 75-90 лет немного хуже справлялись с заданием точности распознавания эмоций по экспрессии лица другого человека (30 пра-

вильных ответов из 40 возможных) по сравнению с респондентами 55-60 лет (34 правильных ответа из 40) и 61-74 лет (32 правильных ответа из 40).

Таблица 3. Распознавание простых эмоций (по Пенсильванскому тесту распознавания эмоций) в трех возрастных группах респондентов

Компоненты Пенсильванского теста распознавания эмоций	55-60 лет (A)		61-74 лет (B)		75-90 (C)		Попарное сравнение
	n=120		n=120		n=50		
	M	SD	M	SD	M	SD	
Время, затраченное на правильный ответ (мс)	2214	655	2382	474	2954	517	АС*, ВС*
Распознавание эмоций (число правильных ответов, всего) [40]	33,7	3,2	31,9	2,1	30,4	2,6	АВ**, АС**, ВС*
Субкомпоненты							
Женские лица [20]	18,5	1,3	17,8	0,8	15,6	2,1	АС**, ВС**
Мужские лица [20]	17,8	1,9	16,4	2,0	15,1	1,3	АВ*, АС**, ВС*
Радость [8]	7,9	0,11	7,4	0,57	7,2	0,46	-
Гнев [8]	5,1	1,5	4,6	1,1	4,1	0,97	АС*
Страх [8]	6,3	1,1	6,1	1,2	5,1	0,87	АС*, ВС*
Печаль [8]	6,8	1,2	6,1	1,3	5,1	1,1	АС*, ВС*
Эмоционально нейтральные лица [8]	6,4	1,2	5,9	1,7	5,2	1,6	АС*

Низкая интенсивность эмоций [20]	14,3	1,9	12,1	1,1	11,4	1,2	AB**, AC**, BC*
Высокая интенсивность эмоций [20]	16,1	1,2	14,6	1,6	13,6	1,7	AB**, AC**, BC*

Примечание. ** - $p < 0,01$, * - $p < 0,05$ при попарном сравнении групп- А,В,С с помощью U-критерия Манна-Уитни

На основе данных таблицы 2 детальнее опишем специфику изменений в распознавании эмоций:

I. Время отклика на эмоциональный стимул. В старческом возрасте по сравнению с пожилым возрастом 55-60 и 61-74 лет наблюдается изменения в скорости переработки информации, замедле-

нии времени отклика при распознавании эмоциональных стимулов (табл.2)

II. Эффект высокого порога интенсивности эмоций. Лучше распознаются положительные и отрицательные эмоции при их *высокой*, чем низкой интенсивности экспрессии (рис.7).

Рис. 7 Распознавание эмоций в зависимости от интенсивности лицевой экспрессии у респондентов трех возрастных групп. Примечание. Min – низкая интенсивность экспрессии мимики, Max – высокая интенсивность экспрессии мимики

Высокая интенсивность лицевой экспрессий способствует *лучшему* распознаванию страха, гнева и печали.

Формы когнитивного смещения при распознавании эмоций в позднем возрасте

• Феномен социально-эмоционально селективности. В позднем возрасте наблюдается эмоциональная гетерогенность при распознавании эмоций. При идентификации отрицательных

эмоций наблюдалось больше ошибок, чем при положительных эмоциях (табл.3). Эмоция радости была хорошо распознаваемой у респондентов 55-60 лет (8 правильных ответов из 8), 61-74 лет (7 правильных

ответов из 8) и 75-90 лет (7 правильных ответов из 8), что говорит о *гиперчувствительности* к положи-

тельным эмоциям (рис. 8), эффекте положительного смещения (Mather, Carstensen, 2005)

Рис. 8. Ошибки в распознавании простых эмоций (по Пенсильванскому тесту распознавания эмоций) у респондентов трех возрастных групп в %

Наибольшие трудности наблюдаются при распознавании отрицательных эмоций, что говорит о *гипочувствительности* к негативной эмоциональной информации. Однако мы отметили и неоднородность при распознавании негативных эмоций. Так респонденты пожилого возраста (55-60 и 61-74 лет) лучше распознают эмоции страха и печали, чем люди старческого возраста (75-90 лет). Труднее в позднем возрасте распознается *гнев*.

Феномен атрибутивной проекции или депрессивного смещения (depression biases). Наблюдались трудности при определении эмоционально нейтральных лиц у респондентов 55-60 лет (6 правильных ответов из 8) и 75-90 лет (5 правильных ответов из 8) в форме аффективно-заряженного отношения или социальной руминации (Billeke, 2013). Например, «а

вдруг он что-то замышляет» (Ж,67¹), «если его кто-то обидел, или оскорбил» (Ж,55), «он чувствует себя изолированным, у него в душе печаль (Ж,66). Это говорит о наличии дефицита в определении нейтральных эмоциональных экспрессий (neutral facial emotional expressions, Fieker,2016), который наблюдается при субдепрессии. В большинстве случаев спокойному лицу приписывалась отрицательная (депрессивная) валентность, т.е. эмоция печали/грусти, в меньшей степени злости (рис. 9).

Единично в пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) наблюдалось приписывание **страха**.

• Феномен гендерного смещения. В пожилом возрасте женщины (55-60 лет и 61-

¹ Примечание. Пол: ж – женский; м – мужской; далее – хронологический возраст.

74 лет) лучше распознают эмоции женских лиц, чем мужских.

Рис. 9. Феномен атрибутивной проекции (по Пенсильванскому тесту распознавания эмоций) у респондентов трех возрастных групп

Предикторы распознавания эмоций по лицу

Из таблицы 4 видно, что в трех возрастных группах наблюдаются общие социо-демографические (уровень образования) и психологические (симптомы депрессии, чув-

ство одиночество, удовлетворенность качеством жизни, субъективный возраст) влияющие на распознавание эмоций по лицу.

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) связи гериатрического статуса и распознавания простых эмоций (по Пенсильванскому тесту распознавания эмоций) у респондентов трех возрастных групп

Зависимая переменная	Факторы (предикторы)	Значения бета-коэффициентов		
		55-60 лет	61-74 лет	75-90 лет
Распознавание простых эмоций по лицевой экспрессии (по ER40)	N	120	120	50
	R²	0,537	0,522	0,631
	Значимость модели (p)	0,001	0,001	0,001
	Константа	16,781**	18,525**	16,549**
	Уровень образования	0,212*	0,210*	0,244*
	Семейное положение	0,247*	0,225*	-
	Рабочий статус	0,255*	0,265*	-
	Симптомы депрессии	-0,318*	-0,385**	-

				0,393**
	Субъективное чувство одиночества	-0,261*	-0,331*	-0,311*
	Удовлетворенность качеством жизни	0,310*	0,381**	0,373**
	Полиморбидный статус	-	-0,162*	-0,193*
	Когнитивное функционирование	-	-0,171*	-0,190*
	Субъективный возраст	-0,227	-0,254	-0,232

Примечание. *p < 0,05, **p < 0,01.

В пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) изменения в семейном и рабочем статусе влияют на распознавание эмоций по лицу. Если у респондентов 55-60 лет 5 факторов определяют распознавание простых

эмоций, то в группе 61-74 и 75-90 лет – 7 факторов, среди которых *медицинский* (полиморбидность) и дополнительный *психологический* (когнитивное функционирование).

Обсуждение результатов

Нами было показано, что адекватность оценок эмоций лица в пожилом и старческом возрасте *неоднородна* и зависит от модальности эмоций и их интенсивности, что согласуется с исследованием С. Лечче о наличии парциальных изменений в распознавании эмоций по лицу в позднем возрасте (Лессе, 2015).

Выявлены гендерные перцептивные феномены: люди пожилого возраста лучше распознают *женские лица*, чем мужские. В связи с тем, что в нашем исследовании преобладали женщины, полученные данные, согласуется с компенсаторным феноменом *гендерного смещения* при распознавании экспрессий лица (Palmer, Brewer, 2013). Также следует учитывать *теорию социо-эмоциональных стилей* С. Барона-Коэна (empathizing/systematizing theory) согласно которой женщины, в отличие от мужчин склонны к более эмпатизирующему стилю обработки социо-эмоциональной ин-

формации (Baron-Cohen, 2010). При анализе полученных нами результатов в трех возрастных группах можно отметить, что распознавания эмоций начинает снижаться с 60-65 лет и наиболее интенсивно после 75 лет, что согласуется с данными Л. Чаби и П. Нарме, показавшим, что незначительные изменения в распознавании эмоций по лицам людей начинают наблюдаться с 50-60 лет и увеличиваются к 70-75 годам и связано с различными биопсихосоциальными факторами старения (Chaby, Narme, 2009).

При распознавании эмоций нами было отмечено, что в старческом возрасте по сравнению с группами респондентов 55-60 и 61-74 лет наблюдается *изменения во времени отклика* на эмоциональный стимул. Этот факт можно рассматривать, как дополнительным симптомом социо-когнитивных изменений, когда наблюдаются трудности в обработки эмоциональной информации по

лицевой экспрессии в позднем возрасте. В группах пожилого и старческого возраста наблюдаются *эмоциональная гетерогенность* при распознавании эмоций. Наблюдаются *феномен положительного перцептивного смещения*: большие трудности при распознавании отрицательных в отличие от положительных эмоций, что согласуется с данными М. Матер и М. Найт, что в позднем возрасте снижение распознавания эмоций можно наблюдать больше негативных эмоций (Mather, Knight, 2006). Эти смещение также следует рассматривать как индикатор изменений в лимбической, паралимбической и префронтальных областях (Langenecker, 2005). Однако, мы показали, что респонденты пожилого возраста (55-60 и 61-74 лет) лучше распознают эмоции страха и печали, чем люди старческого возраста (75-90 лет). Труднее в позднем возрасте распознается *гнев*, что согласуется с данными мета-анализа (Fölster, 2014; Gonçalves, 2018). Следует также отметить, что чувствительность к восприятию печали и страха в позднем возрасте можно рассматривать как один из симптомов субдепрессии (Liu et al., 2012).

Наличие в позднем возрасте феномена *эмоционального положительного эгоцентрический сдвига* мы вслед за Дж. Кемпом рассматриваем как компенсаторный механизм, форму стрессовой регрессии, которая проявляется социо-эмоциональной селективностью направленной на обеспечение защиты от угрозы (Kemp et al., 2012). В позднем возрасте избегание негативных эмоций связано с их оценкой объектов, как *несущих опас-*

ность и неопределенность (Mather, Knight, 2006). Л. Карстенсен показала, что печаль и гнев часто являются самыми избегаемыми эмоциями в позднем возрасте. Эмоция *гнева* – это отсутствие безопасности, барьер на пути удовлетворения потребностей. *Печаль* – утрата и желание возврата к тому, кто обеспечивал заботу (Reed, Carstensen, 2012). Распознавание *печали* является индикатором определения способности сострадать другому человеку. В тоже время, печаль – это сдержанная форма горя или страдания [Экман, 2016]. Стоит также учитывать, что в отличии от радости и печали, страх и гнев более сложные для распознавания эмоции, требующие более развернутого представления о психическом состоянии другого человека. Согласно П. Фонаги социо-эмоциональная селективность при распознавании печали и гнева может быть связана с прошлым опытом эмоциональных отношений, а также межличностным стрессом, изменениями в психологической безопасности пожилого человека (Бейтман, Фонаги, 2014). Отметим, что у респондентов трех возрастных групп единично отмечались трудности в распознавании *радости*, что можно рассматривать как индикатор *негативного перцептивного смещения*, который по данным П. Широма и П. Тарас указывает на повышенные риски развития большого эпизода депрессии (Shiroma, Thuras, 2016).

При распознавании экспрессии спокойного лица у респондентов трех возрастных групп наблюдались ошибки в форме приписывания эмоций, что говорит о наличии *ложной атрибуции, атрибутивной проекции* или осознаваемой атрибу-

ции. Напомним, что у большинства респондентов пожилого и старческого возраста наблюдаются симптомы субдепрессии, при которой может наблюдаться депрессивный реализм или *гиперментализация*, когда нейтральным эмоциональным стимулам приписывается отрицательная эмоциональная валентность. Наши данные не согласуются с зарубежными о том, что при субдепрессии депрессии не наблюдается изменений в распознавании эмоций (Billeke, 2013).

В нашем исследовании респонденты в большинстве случаев спокойному лицу приписывалась эмоцию *печали*, в меньшей степени *злость* и реже *страх*. Приписывание людьми позднего возраста нейтральному лицу более насыщенных, актуальных эмоциональных переживаний в какой-то мере это можно рассматривать, как подтверждение *гипотезы конгруэнтности* настроения: готовности к чем-то плохому (Shiroma, Thuras, 2016). Можно предположить, что приписывание нейтральному лицу в позднем возрасте негативных эмоций является проективной идентификацией и служит защитным механизмом человека. Чувства, мысли, которые не могут быть сознательно доступны, проецируются на другого человека. В основе этого феномена может лежать «погоня за травматическими призраками» (по Бейтман, Фонаги, 2014), напоминание о травматической ситуации, пробуждение актуальных переживаний человека позднего возраста. Нейтральное лицо другого человека для пожилого человека с субдепрессией может выступать как проекцией обидчика, так и фигурой привязанности (Бей-

тман, Фонаги, 2014). Изменения в когнитивно-аффективных схемах в позднем возрасте в форме приписывание *печали* нейтральному лицу связано с стратегией *гиперактивации привязанности*, т.е. попытками найти безопасность. Приписывание *злости* нейтральному лицу связано с *дезактивацией привязанности*, отрицанием потребности в привязанности, убеждением в собственной автономии и независимости, в попытке понизить уровень стресса. Убеждение, что другие не могут обеспечивать поддержку и комфорт, соотносится с стилями привязанности избеганием и пренебрежением (Luyten, Fonagy, 2017). Приписывание *печали* и *злости* нейтральным лицам перекликается с исследованием У. Канзманн (Kunzmann, 2014), показавшему, что *печаль* символизирует оценку ситуации старения как потери, осознание конечности жизни и недостижимости целей. Утрату и желание возраста к тому, кто обеспечивал заботу (Mather, Knight, 2006). Приписывание *злости* следует оценивать как индикатор гипербдительности, переоценку угрожающей ситуации. Согласно *интегративной модели возникновения депрессии* наличие этого феномена говорит о сбое или искажениях в когнитивно-аффективных схемах «Я» и «Другие». Указывает на *синдром дефицита вознаграждения* (reward deficiency syndrome), который сопровождается изменениями в социокультурных ожиданиях, в автономии и чувстве субъектности, отсутствием безопасного процесса привязанности, ощущений социальной потери и отторжения. Этот синдром сопровождается *гиперактивностью гипоталамо-*

гипофизарно-надпочечниковой оси, что способствует изменению в активности префронтальной области мозга, что приводит к гиперментализации, направленного на защиту себя от зловредных намерений других людей (Бейтман, Фонаги, 2014). Л.М. Леппанен описал *феномен депрессивного смещения*, когда люди, находящиеся в группе риска развития большого эпизода депрессии, или имеющие ремиссию симптомов не воспринимают нейтральные лица как однозначные сигналы эмоциональной нейтральности. Нейтральным лицам часто приписывается печаль (Leppänen, Milders, 2004).

Нами было отмечено, что высокая интенсивность эмоций способствует лучшему распознаванию эмоций, что данными П. Широма и П. Тарас которые показали, что в позднем возрасте требуется более высокий порог интенсивности эмоций, для более точного их распознавания (Shiroma, Thuras, 2016). Отметим, что трудности распознавания эмоций при низкой интенсивности являются устойчивой формой уязвимости, характерной для людей с симптомами депрессии или субдепрессии, что показал С. Лангенекер (Langenecker, 2005). Напомним, что у респондентов трех возрастных групп наблюдались симптомы субдепрессии.

Выделенные нами *предикторы* свидетельствуют о том, что чем моложе чувствует себя пожилой и старей человек, тем более точным является его распознавание эмоций, лучшее распознавание эмоций страха, печали, а также дифференциация эмоций, чем у тех, кто оценивает свой возраст идентично хронологическому или завывает свой воз-

раст. Субъективный возраст как ментальный ресурс, который позволяет гибко справляться с вызовами, неудачами и потерями в жизни вносит вклад в распознавание и дифференциацию эмоций, что находит свое подтверждение в исследованиях У. Степхана (Stephan et al., 2014).

Уровень образования и психосоциальные ресурсы (рабочий и семейный статус) вносят вклад в распознавание и дифференциацию эмоций. Их можно отнести к защитным факторам с опорой на *гипотезу окон возможностей* (window of opportunity hypothesis, D. Kuh), *теорию социальной нервной системы* (Social Nervous System, S. Porges) и *социальных резервов Р. Флисса*. Согласно этим теориям, наличие высокого уровня образования, положительной социальной поддержки, социальной активности способствует повышению нейротрофической активности, формированию компенсаторных механизмов возрастнo-ассоциативных последствий старения мозга. Нами было показано, что на распознавание эмоций в пожилом и старческом возрасте воздействует статус полиморбидности, что подтверждает ряд исследований, показывающие, что наличие изменений со стороны сердечно-сосудистой системы отрицательно влияют на мозговую организацию и приводят к изменениям в функционировании когнитивных процессов. Эти изменения сопряжены с распознаванием эмоций, что показано также в работе Фишера и коллег (Fischer et al., 2014). В нашем исследовании учёные, что состояние когнитивных ресурсов в группах 61-74 лет и 75-90 лет вносит вклад в распознавание и дифференциацию ин-

тенсивности эмоций, что согласуется с нейropsychологическими данными показывающими, что с возрастом происходят изменения в церебральных механизмах «социального мозга» (Chaby, Narme, 2009), приводящие к изменениям в когнитивных ресурсах. Однако И. Кастелли отмечает, что такие защитные факторы благоприятного нейрокогнитивного старения, как сохранный функциональный статус, наличие социальной активности поддерживают способность распознавать эмоции (Castelli et al., 2016).

Нами показано, что успешность распознавания эмоций, в пожилом и старческом возрасте взаимосвязана с низкой степенью выраженности симптомов депрессии и субъективного чувства одиночества, что согласуется с рядом отечественных (Пуговкина, Холмогорова, 2015; Балашова, Плужников, 2018) и зарубежных (Langenecker et al., 2005; Luyten, 2017) данных. При наличии депрессии позднего возраста люди становятся менее открытыми для нового, они затрачивают меньше

времени на анализ собственных и чужих чувств, в результате этого у них снижается потребность распознавать эмоции других людей. Этот феномен можно назвать психологической социальной защитой или социальной ангедонией (Germeine et al., 2011). Нами показано, что в распознавание эмоций в пожилом и старческом возрасте вносит вклад удовлетворенность качеством жизни, физическим, психологическим здоровьем и социальными отношениями: чем они выше, тем лучше распознавание эмоций, что соответствует данным Дж. Сиаррочи и Ю. Эми, установившими взаимосвязь способности понимать эмоции и субъективным благополучием (Ciarruchi et al., 2000). З. Ванг и Ю. Су продемонстрировали, что в зависимости от удовлетворенности социальными отношениями, (компонента качества жизни) меняется частота социальных взаимодействий, которая влияет на мотивацию человека пожилого и старческого возраста понимать психическое состояние другого человека (Wang, Su, 2013).

Выводы

1. Проведенное исследование позволило выявить наличие *парциальных изменений* в эмоциональном компоненте модели психического в позднем возрасте, которые следует рассматривать как закономерный процесс, имеющий место в условиях эмоционального напряжения, ситуациях новизны, повышенной неопределенности, фрустрации и недоброжелательных намерений со стороны других людей.

2. В отличие от хронологического, *субъективный возраст* позволяет детальнее описывать динамику изменений в распознавании эмоций. Показывает нелинейную, вариативную траекторию изменений в способности понимать психические состояния других людей. Люди позднего возраста, которые оценивают свой субъективный возраст моложе, лучше распознают, эмоции по лицу в отличие от тех, кто оценивает идентично или стар-

ше хронологического возраста. Те, кто оценивает свой возраст «старше» хронологического, хуже оценивают эмоциональные состояния других людей в отличие от тех, кто оценивает «идентично».

3. Основываясь на показателях хронологического возраста, респонденты 75-90 лет хуже справились с заданием точности распознавания эмоций по экспрессии лица другого человека по сравнению с респондентами 55-60 лет и 61-74 лет. Начиная с 61-74 лет наблюдается замедление времени отклика при распознавании эмоциональных стимулов. В пожилом и старческом возрасте отмечается эффект высокого порога при распознавании положительных и отрицательных эмоций: высокая интенсивность лицевой экспрессий способствует лучшему распознаванию негативных эмоций (страх, гнев, печаль).

4. В пожилом и старческом возрасте наблюдается эмоциональная гетерогенность. Не обнаружено ошибок при распознавании радости, что говорит о феномен социо-эмоциональной селективности в форме гиперчувствительности к положительным эмоциям, о эффекте положительного смещения или эмоционально-положительном эгоцентрическом сдвиге. Отрицательные эмоции распознаются хуже, положительных, при этом распознавание страха и печали нарастает к старческому возрасту. Наибольшие затруднения вызывает эмоция гнева в позднем.

5. В связи с преобладанием среди участников исследования

женщин пожилого и старческого возрастов (феномен феминизации стареющего населения), выделены половые особенности понимания эмоциональных состояний: *феномен гендерного смещения*, т.е. женщины лучше распознают эмоции по лицу у лиц своего пола.

6. В пожилом и старческом возрасте наблюдаются: ложная атрибуция, негативное перцептивное смещение или эффекта конгруэнтности настроения (печаль, страх) при распознавании эмоциональной информации, что следует рассматривать как компонент синдрома дефицита вознаграждения, который сформировался для мобилизации ресурсов с целью защиты себя от зловредных намерений других людей и является индикатором повышенной чувствительности к стрессу.

7. Выделены общие предикторы, влияющие на способность распознавать, дифференцировать эмоции по лицу в позднем возрасте: социо-демографические (уровень образования) и психологические (симптомы депрессии, чувство одиночества, удовлетворенность качеством жизни, субъективный возраст). В пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) изменения в семейном и рабочем статусе влияют на распознавание и дифференциацию эмоций по лицу. В группах 61-74 и 75-90 лет к вышеизложенным факторам добавляются медицинский (полиморбидность) и дополнительный психологический (когнитивное функционирование) факторы.

Литература

- Балашова М.В., Плужников И.В., Рупчев Г.Е. (2018). Особенности переработки эмоциональной информации у больных с депрессивными расстройствами// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 118(8): 11-17
- Бейтман Э., Фонаги П. (2014). Лечение пограничного расстройства личности с опорой на ментализацию. Практическое пособие. М.: Институт общегуманитарных исследований, 212
- Пуговкина О.Д., Холмогорова А.Б. (2015). Нарушения социального познания при депрессиях// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 115 (1): 20-22.
- Скугаревская М.М. (2013). Нарушение распознавания эмоций и памяти как маркер риска развития психоза. //Психич. Здоровье, (11):2-36.
- Хоменко Н.В. (2012). Распознавание эмоций и память на лица у пациентов с шизофренией // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология, (4): 46-55.
- Экман П. (2016). Психология сострадания. СПб.: Питер, 187 .
- Baron-Cohen S. (2010). Empathizing, systemizing, and the extreme male brain theory of autism. //Prog Brain Res, 186:167-175. doi: 10.1016/B978-0-444-53630-3.00011-7.
- Billeke P. Boardman, Doraiswamy P.M. (2013). Social cognition in major depressive disorder: a new paradigm? //Translat. Neurosci. (4): 437-440 doi: 10.2478/s13380-013-0147-9
- Castelli I., et al. (2016). Theory of Mind in Unsuccessful Neurocognitive Aging: Preliminary Evidence from an aMCI-Converter to AD and From an aMCI Reverter to Near-Normal Cognition. //J Neurol Neurosci, (7): 1-8. doi:10.21767/2171-6625.1000129
- Chaby L., Narme P. (2009). Processing facial identity and emotional expression in normal aging and neurodegenerative diseases. //Psychol Neuropsychiatr Vieil, 7(1): 31-42. doi: 10.1684/pnv.2008.0154.
- Ciarrochi J.V., et al. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. //Personality and Individual Differences, 28(3): 539-561. doi: 10.1016/S0191-8869(99)00119-1
- Cotter J., et al. (2018). Social cognitive dysfunction as a clinical marker: A systematic review of meta-analyses across 30 clinical conditions.//Neurosci Biobehav Rev, 84: 92-99. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.11.014.
- Doerwald F., Susanne S., Hannes Z. (2016). Emotional Competencies Across Adulthood: State of Knowledge and Implications for the Work Context // Work, Aging and Retirement, 2(2): 159-216. doi:10.1093/workar/waw013
- Fischer A.L., et al. (2014). Vascular health modifies theory of mind performance in older adults. //Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and So-

- cial Sciences, 69(2):219–227. doi: 10.1093/geronb/gbs120
- Fliss R., Lemerre M., Mollard A. (2016). Performances on a cognitive theory of mind task: specific decline or general cognitive deficits? Evidence from normal aging. // *Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil*, 14(2): 221-230. doi: 10.1684/pnv.2016.0603
- Fölster M., Hess U., Werheid K. (2014). Facial age affects emotional expression decoding. // *Front Psychol*, 5(30): 1-13. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00030
- Fortier J., Besnard J., Allain P. (2018). Theory of mind, empathy and emotion perception in cortical and subcortical neurodegenerative diseases. // *Rev Neurol*, 174(4): 237-246. doi: 10.1016/j.neurol.2017.07.013
- Germine L.T., et al. (2011). Social anhedonia is associated with neural abnormalities during face emotion processing. // *Neuroimage*, 58(3): 935-945. doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.06.059
- Gonçalves A.R., Fernandes C., Pasion R. (2018). Effects of age on the identification of emotions in facial expressions: a meta-analysis. // *Peerj*, 6: 1-19. doi: 10.7717/peerj.5278
- Gur R.C., Hagoort S.M. (2002). A method for obtaining 3-dimensional facial expressions and its standardization for use in neurocognitive studies. // *Journal of Neuroscience Methods*, 115: 137-143. doi: 10.1016/S0165-0270(02)00006-7
- Hass N.C., Schneider E.J., Lim S.L. (2015). Emotional expressions of old faces are perceived as more positive and less negative than young faces in young adults. // *Frontiers in psychology*, 6:1276-1280. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01276
- Hasson-Ohayon I., Mashiach-Eizenberg M., Arnon-Ribenfeld N. (2017). Neuro-cognition and social cognition elements of social functioning and social quality of life. // *Psychiatry Res*, 258: 538-543. doi: 10.1016/j.psychres.2017.09.004
- Kemp J., et al. Theory of Mind in normal ageing and neurodegenerative pathologies (2012). // *Ageing Res Rev*, 11(2): 199-219. doi: 10.016/j.arr.2011.12.001
- Kunzmann U., Kappes C., Wrosch C. (2014). Emotional aging: a discrete emotions perspective. // *Front Psychol*, 5: 11-19. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00380
- Langenecker S.A., Bieliasukas L.A., Rapport L.J. (2005). Face emotion perception and executive functioning deficits in depression. // *J Clin Exp Neuropsychol*, 27(3): 320-333. doi: 10.1016/j.psychres.2011.04.019
- Lecce S., et al. (2015). Theory of Mind and social relationships in older adults: the role of social motivation // *Aging Ment Health*, 19: 1-6. doi: 10.1080/13607863.2015.111458
- Leppänen J.M., Milders M., Bell J.S. (2004). Depression biases the recognition of emotionally neutral faces. // *Psychiatry Res*, 128: 123–133 doi: 10.1016/j.psychres.2004.05.020
- Liu W.H., Huang J., Wang L.Z. (2012). Facial perception bias in patients with major depression.

- //Psychiatry Res., 197: 217–220. doi: 10.1016/j.psychres.2011.09.021.
- Luyten P., Fonagy P. (2017). The stress-reward-mentalizing model of depression: An integrative developmental cascade approach to child and adolescent depressive disorder based on the research domain criteria (RDoC) approach. //Clin Psychol Rev, 15: 87-98. doi: 10.1016/j.cpr.2017.09.008
- Mather M., Carstensen L.L. (2003). Aging and attentional biases for emotional faces.// Psychological Science, 14(5): 409-415 doi: 10.1111/1467-9280.01455
- Mather M., Knight M.R. (2006). Angry faces get noticed quickly: threat detection is not impaired among older adults. // J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 61(1): 54-57. doi:10.1093/geronb/61.1.P54
- Palmer M.A., Brewer N., Horry R. (2013). Understanding gender bias in face recognition: effects of divided attention at encoding. //Acta Psychol, 142(3). P. 362-369. doi: 10.1016/j.actpsy.2013.01.009
- Fieker M., Moritz S., Köther U. (2016). Emotion recognition in depression: An investigation of performance and response confidence in adult female patients with depression. //Psychiatry Res, 30(242): 226-232. doi: 10.1016/j.psychres.2016.05.037.
- Reed A.E., Carstensen L.L. (2012). The Theory Behind the Age-Related Positivity Effect// Front Psychol, 3: 1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2012.00339
- Schreier S., Pijnenborg G.H. (2013). Empathy in adults with clinical or subclinical depressive symptoms. //Affect Disord, 150(1): 1-16. doi: 10.1016/j.jad.2013.03.009.
- Shany-Ur T., Poorzand P., Grossman S.N. (2012). Comprehension of insincere communication in neurodegenerative disease: lies, sarcasm, and theory of mind. //Cortex, 48(10): 329-341 doi: 10.1016/j.cortex.2011.08.003.
- Shiroma P.R., et al. (2016). Facial recognition of happiness among older adults with active and remitted major depression.//Psychiatry Res, 30(243), 287-291. doi: 10.1016/j.psychres.2016.06.020.
- Stephan Y., et al. (2014). Subjective age and cognitive functioning: a 10-year prospective study. // Am J Geriatr Psychiatry, 22(11): 1180-1187. doi: 10.1016/j.jagp.2013.03.007.
- Suzuki A, Ueno M., Ishikawa K. (2018). Age-related differences in the activation of the mentalizing- and reward-related brain regions during the learning of others true trustworthiness. //Neurobiol Aging, 8(73): 1-8. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.09.002.
- Wang Z., Su Y. (2013). Age-related differences in the performance of Theory of Mind in older adults: a dissociation of cognitive and affective components // Psychology and Aging, 28(1): 284-291. doi: 10.1037/a0030876.
- Wellman H.M. (2018). Theory of mind across the lifespan? //Zeitschrift für Psychologie, 226(2): 136-138. doi: 10.1027/2151-2604/a000330
- Zhang X., et al. (2013). Perspective taking in older age revisited: A motivational perspective.

Specificity of the emotional component theory of mind in old age

A. I. Melehin

Rehabilitation clinic in Khamovniki, Women's health clinic Laguna-Med, Moscow, Russia. E-mail: clinmelehin@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the specifics of emotion recognition by facial expression in old age and its biopsychosocial predictors. It is shown that at a later age there are subtle socio-cognitive problems. The 75-90-year-old respondents were less able to cope with the task of accurate recognition of emotions by the expression of another person's face compared to the 55-60-year-old and 61-74-year-old respondents. Starting from 61-74 years, there is a slowdown in response time in the recognition of emotional stimuli. In the elderly and senile age there is a high threshold effect in the recognition of positive and negative emotions. It is shown that the high intensity of facial expressions contributes to better recognition of negative emotions (fear, anger, sadness). Emotional heterogeneity in recognition of emotions is shown. At a later age, no errors were found in the recognition of joy. In contrast to old-old (75-90 years) to old age (55-60 and 61-74 years) better recognized the emotion of fear and sadness. Different forms of cognitive bias at a later age are distinguished: General (symptoms of depression, feeling of loneliness, quality of life, subjective age) and age-specific (polymorbidity, cognitive functioning), predictors influencing recognition of emotions in the face in the elderly and senile age are Differentiated

Keywords: social cognition, mental model, socio-emotional selectivity, emotion recognition, cognitive bias, old age, senile age